

**PERAN KUSTODIAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL DALAM MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN
PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
DI KOTA BENGKULU**

Ashibly

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin.SH
Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bengkulu
Email : 23unihaz@gmail.com

Abstract

Traditional knowledge is an intellectual work in the field of science and technology which contains elements characteristic of the traditional heritage generated, developed, and maintained by a community or society. While understanding the traditional cultural expressions of terminology WIPO provides a definition of Traditional Cultural expressions as follows: "... any form, visible or invisible, in which traditional culture and knowledge are expressed, appear or are manifested, and includes forms of expression or the following combination ". This includes oral ekspersi, such as stories, Efik, legends, poetry, riddles and other forms of narrative; words, symbols, names and symbols; expression in the form of motion, such as plays, ceremonies, rituals. In addition to the government indigenous or local community has an important role in maintaining, protecting and developing PTEBT. Indigenous people or local communities is called by Custodian PTEBT. Understanding custodian PTEBT are local communities or indigenous peoples to maintain and develop the Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions of the traditional and communal. Another understanding Custodian Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions is a community living in a particular territory, which have similar values and sosial cohesion, the keeping and maintaining of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions traditional and communal.

The problems of this research is how the role of custodians of traditional knowledge and traditional cultural expressions in maintaining and developing the traditional knowledge and traditional cultural expressions in Bengkulu City?

The approach I use in this study is a qualitative approach. Data needed in this research include primary data and secondary data. In this study, the sample is the Department of Tourism and the creative economy Bengkulu City and studio art and culture in the city of Bengkulu.

Results and discussion is the role of the custodians of traditional knowledge and traditional cultural expressions in maintaining and protecting PTEBT in the city of Bengkulu, among others in the form of Development (Providing education and training on PTEBT particularly traditional arts and culture Bengkulu to young people through the performing arts; Incorporate PTEBT city Bengkulu into the school curriculum and learning materials studio as school pupils) and protection (Inventory and supervision).

Keywords: Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions, Custodian.

Abstrak

Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Sedangkan pengertian ekspresi budaya tradisional dari terminologi WIPO memberikan definisi tentang *Traditional Cultural Expressions* sebagai berikut "...bentuk apapun, kasat mata maupun tak kasat mata, dimana pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil atau dimanifestasikan dan mencakup bentuk-bentuk ekspresi atau kombinasi berikut ini....". Hal ini meliputi ekspresi lisan, seperti misalnya kisah, efik, legenda, puisi, teka-teki dan bentuk narasi lainnya; kata, lambang, nama dan simbol; ekspresi dalam bentuk gerak, seperti drama, upacara, ritual. Selain pemerintah masyarakat adat atau komunitas masyarakat lokal mempunyai peranan yang penting dalam memelihara, melindungi dan mengembangkan PTEBT. Masyarakat adat atau komunitas masyarakat lokal ini disebut dengan Kustodian PTEBT. Pengertian kustodian PTEBT adalah komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal. Pengertian lain Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah komunitas yang tinggal dalam suatu teritorial tertentu, yang memiliki persamaan nilai dan kohesi sosial, yang menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional secara tradisional dan komunal.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peran kustodian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Kota Bengkulu?

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Bengkulu dan sanggar seni dan budaya di kota Bengkulu.

Hasil dan pembahasan ialah Peran dari kustodian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam memelihara dan melindungi PTEBT yang ada di kota Bengkulu antara lain dalam bentuk Pengembangan (Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang PTEBT khususnya seni budaya tradisional Bengkulu kepada generasi muda melalui pentas seni; Memasukan PTEBT kota Bengkulu kedalam kurikulum sekolah dan sanggar sebagai materi pembelajaran murid sekolah) dan perlindungan (Inventarisasi dan pengawasan).

Kata Kunci : Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Kustodian.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan dan keragaman budaya serta tradisi yang beranekaragam. Jika kekayaan serta keragaman budaya dan tradisi itu dapat dikelola dengan baik dan benar, maka akan membangkitkan ekonomi Indonesia, bukan karena kecanggihan teknologi yang dimiliki, tetapi karena banyaknya kekayaan tradisi dan keragaman sebagai warisan budaya yang di garap secara maksimal.

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan¹.

Di dalam RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional selanjutnya disingkat PTEBT memberikan definisi pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

Pengertian lain dari pengetahuan tradisional ialah sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun

dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.

Pengertian ini digunakan dalam *study of the problem of Discrimination Against Indigenous Populations*, yang dipersiapkan oleh *United Nation Sub-Commision on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*. Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menerjemahkan istilah *traditional knowledge*, yang dalam perspektif WIPO digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup *Indigenous Knowledge and folklore*².

Sedangkan pengertian ekspresi budaya tradisional dari terminologi WIPO memberikan definisi tentang *Traditional Cultural Expressions* sebagai berikut “...bentuk apapun, kasat mata maupun tak kasat mata, dimana pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil atau dimanifestasikan dan mencakup bentuk-bentuk ekspresi atau kombinasi berikut ini....” . Hal ini meliputi ekspersi lisan, seperti misalnya kisah, efik, legenda, puisi, teka-teki dan bentuk narasi lainnya; kata, lambang, nama dan simbol; ekspresi dalam bentuk gerak, seperti drama, upacara, ritual. Sebagai tambahan, definisi ini juga mencakup ekspresi yang kasat mata, seperti produksi seni, khususnya gambar, desain, lukisan termasuk lukisan tubuh dan juga

¹Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, Hlm 160

²Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm 90-91

dengan berbagai benda-benda kerajinan, instrumen musik, dan berbagai bentuk arsitektural³.

Agar suatu ekspresi memenuhi syarat *traditional cultural ekspresion*, ekspresi tersebut harus menunjukkan adanya kegiatan intelektual individu maupun kolektif yang merupakan ciri dari identitas dan warisan suatu komunitas, dan telah dipelihara, digunakan atau dikembangkan oleh komunitas tersebut, atau oleh orang perorangan yang memiliki hak atau tanggung jawab untuk melakukannya sesuai dengan hukum dan praktik adat/kebiasaan dalam komunitas tersebut⁴.

Hukum memberikan sarana perlindungan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan produk dari pikiran manusia. Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka terhadap karya cipta yang dihasilkan dapat diberikan perlindungan. Bentuk nyata ciptaan - ciptaan yang dilindungi dapat berupa ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan dimaksud adalah untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan⁵.

Sedangkan pengaturan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan

kekayaan intelektual lain sejenis dinamakan ekspresi budaya tradisional merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional⁶.

Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual baru dalam waktu satu dekade terakhir muncul menjadi masalah hukum disebabkan belum ada instrumen hukum nasional maupun internasional memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab⁷.

Dalam tataran normatif, perlindungan terhadap hasil kebudayaan rakyat ini diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.”. Selain itu aturan hukum non HKI yang melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT) terdapat juga di Undang-undang Cagar Budaya, Hukum Adat dan RUU Kebudayaan.

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi di dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan

³<http://ashibly.blogspot.co.id/2013/12/perindungan-terhadap-permainan.html>

⁴ Afrillyanna Purba, Hlm 95

⁵<http://ashibly.blogspot.co.id/2015/11/pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi.html>

⁶ *Ibid*

⁷ Afrillyanna Purba, Hlm 4-5

Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional meliputi:

(1) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi

Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup unsur budaya yang:

- a. disusun, dikembangkan, dipelihara, dan ditransmisikan dalam lingkup tradisi; dan
- b. memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya;

(2) Pengetahuan Tradisional yang dilindungi

sebagaimana dimaksud di atas mencakup kecakapan teknik (*know how*), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik.

(3) Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;

- b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
- d. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwaya rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.⁸

Konsep pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai pemegang suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sehingga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya.⁹

Selain pemerintah masyarakat adat atau komunitas masyarakat lokal mempunyai peranan yang penting dalam memelihara, melindungi dan mengembangkan PTEBT. Masyarakat adat

⁸Lihat RUU yang dikeluarkan oleh Kemenkumham di www.djpp.kemenkumham.go.id

⁹Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Budaya Tradisional*, Alumni, 2013, Hlm 4

atau komunitas masyarakat lokal ini disebut dengan Kustodian PTEBT.

Di dalam RUU PTEBT pengertian kustodian PTEBT adalah komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal.

Pengertian lain Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah komunitas yang tinggal dalam suatu teritorial tertentu, yang memiliki persamaan nilai dan kohesi sosial, yang menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional secara tradisional dan komunal.

Dari uraian diatas, untuk lebih mengetahui peran kustodian PTEBT terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional perlu dilakukan suatu penelitian terkait dengan “Peran kustodian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Kota Bengkulu”.

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang, permasalahan yang akan diteliti yaitu :

- 1) Bagaimana peran kustodian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional

dan ekspresi budaya tradisional di Kota Bengkulu?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran kustodian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Kota Bengkulu.

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang permasalahan, maka penentuan metode penelitian sangatlah penting untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang peran kustodian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Kota Bengkulu. Pendekatan kualitatif dinilai lebih mampu mengungkapkan serta menjelaskan berbagai fenomena sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive accidental* sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan hukum primer yaitu, norma dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat yang kemudian

dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Memelihara dan Mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Bengkulu.

a. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan investasi dan sumberdaya pariwisata dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan investasi dan sumber daya pariwisata ;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan investasi dan sumber daya pariwisata;
- d) Pelaksanaan Kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota.
- e) Penyusunan program penyediaan sarana, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- f) Pelaksanaan tugas yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu adalah “Terwujudnya Kota Bengkulu Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Berbudaya Dan Bermartabat Menuju Bangkitnya Ekonomi Kreatif”. Sedangkan misi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu ialah;

- 1) Mengembangkan Kepariwisataaan Daerah Yang Berkelanjutan

Sehingga Mampu Berdaya Saing Ditingkat Nasional Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat;

- 2) Melestarikan dan Mengembangkan Adat Istiadat, Kebudayaan, Sejarah dan Kepurbakalaan Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur, Moral Dan Kearifan Lokal.
- 3) Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Responsif, Transparan Dan Akuntabel.

Dari hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu pada tanggal 27 juni 2016, yang diwakili oleh Riswandi yang membidangi masalah kebudayaan, saat ini ada sekitar 50 (lima puluh) grup/sanggar seni budaya di kota Bengkulu yang terdaftar dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan tradisional masyarakat adat, dari 50 (lima puluh) grup/sanggar tersebut 44 (empat puluh empat) grup/sanggar yang mengembangkan seni budaya tradisional masyarakat adat Bengkulu.

Dari hasil wawancara dengan Yayan Alfian dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu pada tanggal 27 juni 2016, mengatakan bahwa untuk melindungi, menjaga dan mengembangkan

kesenian tradisional di kota Bengkulu, pihak pemerintah kota Bengkulu khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM agar kekayaan tradisional di kota Bengkulu dapat di daftarkan di Dirjen HKI guna mendapatkan perlindungan.

Pada saat ini menurut Yayan Alfian dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu, belum ada pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional kota Bengkulu yang terdaftar di Dirjen HKI, proses saat ini masih dalam tahap inventarisasi apa saja kekayaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang terdapat di kota Bengkulu.

Dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu, terdapat beberapa ekspresi budaya tradisional dan kearifan lokal Bengkulu yang harus dan perlu dilindungi, antara lain:

No	Ekspresi Budaya Tradisional
1	Tarian
	a. Tari Pedang Berendai (Mencak) b. Tari Piring c. Tari Sefangan (Katera) d. Tari Kecih e. Tari Mabuk f. Tari Kain Panjang (Memutus Tari) Tari Penutup
2	Desain Kerajinan
	a. Kain Besurek b. Ragam Hias c. Tenunan d. Anyaman e. Kulit Lantung f. Ukir

	g. Motif Kain Besurek
3	Cerita/legenda
	a. Putri Serindang Bulan b. Putri Berambut Ikal Sambila (Putri Gading Cempaka)
4	Lagu
	a. Pendekar Balai Buntar b. Bulan Tabot c. Tempayan Sukma d. Yo Botoi-Botoi e. Pantai Malabero f. Kota Tuo g. Teringek h. Tapak Padri i. Elok Pukek j. Ikan Pais
5	Musik
	a. Musik Gendang Serunai b. Musik Dol c. Musik Melayu d. Musik Gamat e. Musik Seni Dendang f. Musik Sarapal Anam (Zikir) g. Musik Redap Kelintang (Lembak) h. Musik Gambus
6	Kearifan Lokal
	a. Tari Barong Longlong b. Ikan-Ikan (Permainan Rakyat) c. Bubuk Gila
7	Legenda
	a. Putri Gading Cempaka

Tabel 1: *Daftar Inventarisasi Kekayaan Intelektual kota Bengkulu dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.*

Dari hasil inventarisasi tersebut menurut Yayan Alfian, kemudian akan diajukan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti khususnya mengenai perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap kekayaan intelektual masyarakat adat kota Bengkulu. Perlunya perlindungan dan pengembangan potensi kekayaan intelektual komunal masyarakat Bengkulu untuk menghindari klaim oleh pihak lain, yang notabene bukan dari asal asli daerah. Sehingga apabila terjadi permasalahan menyangkut

kepemilikan produk tersebut kita dapat mengajukan bukti informasi dan dokumentasinya.

Mengenai pengembangan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempromosikan dan mengenalkan kebudayaan tradisional Bengkulu dengan cara mengadakan kegiatan skala lokal dan nasional seperti dalam acara JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) di Aceh pada tanggal 10 Mei 2016.

b. Sanggar Anggrek Bulan

Komunitas budaya sanggar anggrek bulan merupakan salah satu kustodian yang ada di Kota Bengkulu. Komunitas ini lahir untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah dan melestarikan, menggali dan mengembangkan seni tradisional adat istiadat khususnya di bidang seni dan budaya di Bengkulu.

Menurut Olia Zakaria selaku ketua sanggar Anggrek Bulan, Komunitas budaya sanggar anggrek bulan didirikan pada tanggal 1 Mei 1999 secara dibawah tangan, selanjutnya diadakan perubahan susunan pengurus dengan akta notaris pada tanggal 22 januari 2013 di Bengkulu. Kegiatan yang dilakukan

Komunitas budaya sanggar anggrek ini meliputi pengembangan di bidang kesenian (tari dan alat musik), program pendidikan bagi para anggota untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesenian Bengkulu serta sebagai pelayanan jasa di bidang kesenian.

Hadirnya komunitas budaya sanggar anggrek bulan ini menurut Olia Zakaria diharapkan dapat;

- 1) meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah,
- 2) mendorong dan memotivasi seniman generasi muda dalam mengembangkan seni budaya daerah,
- 3) melestarikan seni tradisional sebagai aset dan potensi pariwisata khususnya di bidang seni dan budaya,
- 4) meningkatkan promosi seni dan budaya tradisional Indonesia,
- 5) menjadikan kegiatan ini sebagai ajang promosi dan event budaya dalam rangka pengembangan kebudayaan dan pariwisata di daerah Bengkulu.

Dalam memelihara dan melindungi seni dan budaya tradisional, pada tahun 2013, sanggar anggrek bulan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah di kota

Bengkulu dalam pelaksanaan pentas seni sekolah. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelatihan tari dan musik selama 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan kepada sekolah-sekolah tersebut.

Pada tanggal 15 Januari 2013, sanggar anggrek bulan diminta oleh *Remote Destinations* untuk menyambut wisatawan mancanegara dengan kapal wisata MV.Clipper Odessy yang membawa 70 (tujuh puluh) penumpang. Kesenian tradisional masyarakat kota Bengkulu di tampilkan dalam acara ini.

c. Sanggar Nyokolah Belungguk

Kustodian atau komunitas masyarakat yang melestarikan dan memberikan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional berikutnya yang ada di kota Bengkulu adalah sanggar Nyokola Belungguk, yang berdiri pada tanggal 14 Januari 2006 dan di akta notariskan pada tanggal 21 Januari 2013.

Sejak awal didirikan sebagai pusat pelatihan dalam pengembangan seni musik dan tari daerah Bengkulu, aktivitas yang dilakukan oleh sanggar adalah pelatihan dan pengembangan musik juga tari anak-anak muda maupun dewasa. Melakukan eksplorasi dan eksperimentasi potensi seni musik dan tari daerah Bengkulu,

hingga menjadi sebuah karya pertunjukan yang tidak pernah meninggalkan ketradisian namun dalam bentuk yang lebih kekinian (modern).

Dari hasil wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016 dengan Chairil Anwar Tanjung selaku ketua sanggar Nyokola Belungguk, komunitas seni anak muda kreatif nyokolah belungguk merupakan wadah bagi seniman yang ada di Bengkulu untuk memupuk dan mengembangkan bakat dan karya seniman dalam profesinya dan juga ikut berperan melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah Bengkulu secara aktif.

Dengan keterbatasan suatu kelompok atau sanggar-sanggar seni untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan, maka untuk menutupi itu perlu adanya inisiatif mengadakan pertunjukan dan pentas baik itu berdasarkan undangan maupun mengadakan pentas atau pertunjukan tunggal dengan harapan menunjukkan identitas diri maupun kelompok dalam ruang lingkup terbatas.

Pertunjukan atau pentas merupakan momentum pertemuan penting antara seniman pencipta karya

seni dengan audien penikmat seni. Dalam peristiwa seperti ini tersimpan potensi-potensi besar untuk menciptakan tonggak dan jejak sejarah penting bagi perkembangan kebudayaan, khususnya kesenian yang implikasinya dapat merambah keranah sosial, edukasi, politik dan emosional serta psikologi massa.

2. Pembahasan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.¹⁰

Pengetahuan tradisional di Indonesia walaupun belum diberikan perlindungan hukum secara jelas, namun sesungguhnya Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam *folklor* Indonesia sejak pertama kali diundangkan undang-undang Hak Cipta nasional 1982 ada dalam Pasal 10 UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya diakui juga dalam Pasal 10 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang

¹⁰Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, Hlm 1

Hak Cipta, dan terakhir dalam Pasal 38 UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Sengketa dengan Malaysia atas beberapa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) membuktikan bahwa pemerintah harus segera dan dengan serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi PTEBT di Indonesia. Kemudian lahir RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

Dilematika perlindungan kekayaan intelektual tradisional Indonesia secara singkat, di satu sisi rentan terhadap klaim atau pengambilalihan oleh negara lain, di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional (yang disamakan sistemnya dalam sistem pendaftaran kekayaan modern) dapat dikatakan menghilangkan sifat tradisional dan nilai budaya yang melahirkannya dan menggantinya dengan sifat individualisme dan liberalism perdagangan.¹¹

Pemerintah harus melakukan segala macam cara guna memberikan perlindungan hukum bagi PTEBT di Indonesia atau produk – produk berbasis hak komunal dengan adanya *traditional knowledge* yang ada di wilayah Indonesia, sehingga kepemilikannya tidak dapat diklaim dan bahkan

dimanfaatkan secara ekonomi tanpa izin oleh negara lain. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan jaminan pengembangan produk yang dimiliki oleh setiap daerah yang lebih kompetitif dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kearifan lokal, mencegah penggunaan klaim kepemilikan produk – produk tersebut yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin, dan memastikan seluruh masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia yang mengembangkannya bahwa ke depannya mereka akan memperoleh manfaat baik moneter dan non-moneter secara layak.

Ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi di atur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang terdapat dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional

¹¹Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, Hlm 355

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi EBT terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan EBT sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Pentingnya suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dilindungi karena dalam suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional memiliki karakteristik dan keunikan, sehingga perlu dikembangkan suatu perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, perlindungan tersebut untuk memberikan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional.

Upaya perlindungan Kekayaan Intelektual atas PT dan EBT hingga saat ini belum dapat berjalan dengan efektif

dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Di tingkat global belum ada perjanjian internasional yang menjadi payung bagi perlindungan HKI atas PT dan EBT;
- 2) Di tingkat nasional belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai. Pasal 38 UUHC 2014 hanya menyatakan bahwa: Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

Agar aktifitas kesenian tradisi itu terus berjalan, maka dibutuhkan suatu pewarisan terhadap generasi-generasi baru yang nantiya akan mewarisi kesenian tradisi tersebut.

Disinilah salah satu peran kustodian untuk dapat memelihara dan memberikan perlindungan terhadap kesenian tradisi ini agar tidak punah dan dapat menjadikan seni dan budaya sebagai upaya menciptakan generasi baru yang dapat melindungi, memelihara dan mengembangkan kesenian tradisi tersebut.

Bentuk perlindungan dan pengembangan dari kustodian PTEBT di kota Bengkulu antara lain:

1. Pengembangan
 - a. Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang PTEBT khususnya seni budaya tradisional

- Bengkulu kepada generasi muda melalui pentas seni;
- b. Memasukan PTEBT kota Bengkulu kedalam kurikulum sekolah dan sanggar sebagai materi pembelajaran murid sekolah;
- c. Selalu berperan aktif dalam kegiatan seni dan budaya tradisional baik tingkat lokal, nasional maupun internasional agar seni dan budaya khususnya PTEBT Bengkulu dapat dikenal luas;
- d. Mengadakan event atau kegiatan budaya tradisional di kota Bengkulu sebagai ajang promosi dalam upaya pengembangan kebudayaan dan pariwisata di kota Bengkulu;
- e. Selalu mengadakan kegiatan rutin seperti latihan dan juga selalu berinovasi dalam mengembangkan warisan budaya Bengkulu agar selalu dapat dikenal.

2. Perlindungan

- a. Melakukan inventarisasi PTEBT yang ada di kota Bengkulu bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian ataupun pihak lainnya dalam penelitian dan pengkajian secara ilmiah tentang PTEBT sebagai usaha inventarisasi dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di kota Bengkulu.

- b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah, pihak swasta, universitas dan pemangku kepentingan lainnya dibidang seni dan budaya tradisional untuk membuat regulasi ataupun kegiatan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan PTEBT di kota Bengkulu.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan hasil PTEBT Bengkulu dengan tidak menyimpang atau menimbulkan kesan yang tidak benar.

Simpulan

Peran dari kustodian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam memelihara dan melindungi PTEBT yang ada di kota Bengkulu antara lain dalam bentuk: Pengembangan (Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang PTEBT khususnya seni budaya tradisional Bengkulu kepada generasi muda melalui pentas seni; Memasukan PTEBT kota Bengkulu kedalam kurikulum sekolah dan sanggar sebagai materi pembelajaran murid sekolah; Selalu berperan aktif dalam kegiatan seni dan budaya tradisional baik tingkat lokal, nasional maupun internasional agar seni dan budaya tradisional khususnya PTEBT Bengkulu dapat dikenal luas; Mengadakan event atau kegiatan warisan budaya tradisional di kota Bengkulu sebagai ajang promosi dalam upaya pengembangan kebudayaan tradisional dan pariwisata di

kota Bengkulu;Selalu mengadakan kegiatan rutin seperti latihan dan juga selalu berinovasi dalam mengembangkan warisan budaya tradisional Bengkulu agar selalu dapat dikenal) dan bentuk perlindungan (Melakukan inventarisasi PTEBT yang ada di kota Bengkulu bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian ataupun pihak lainnya dalam penelitian dan pengkajian secara ilmiah tentang PTEBT sebagai usaha inventarisasi dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di kota Bengkulu; Melakukan koordinasi dengan pemerintah, pihak swasta, universitas dan pemangku kepentingan lainnya dibidang seni dan budaya tradisional untuk membuat regulasi ataupun kegiatan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan PTEBT di kota Bengkulu; Melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan hasil PTEBT Bengkulu dengan tidak menyimpang atau menimbulkan kesan yang tidak benar.

Saran

Pemerintah harus berperan aktif memberikan perhatian khusus pada kebudayaan tradisional yang menjadi karakter sebuah daerah, dengan melibatkan para kustodian seperti seniman, sanggar, perguruan tinggi dan pemerhati budaya sehingga diharapkan dapat menjadikan kota

Bengkulu sebagai kota budaya yang dapat menjaga, mengembangkan dan melindungi kebudayaan tradisional tersebut.

Daftar Pustaka

Buku :

Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni,Bandung, 2012

Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009

Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Budaya Tradisional*, Alumni, 2013

Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung,2013

Internet:

<http://ashibly.blogspot.co.id/2013/12/perindungan-terhadap-permainan.html>

<http://ashibly.blogspot.co.id/2015/11/pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi.html>